

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ**

**“XXI АСР ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТИ: ИҚТИСОДИЙ ПАНДЕМИЯ ВА
РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР” мавзусидаги халқаро онлайн илмий-
амалий конференция материаллари тўплами
2021 йил 18-июнь**

“XXI АСР ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТИ: ИҚТИСОДИЙ ПАНДЕМИЯ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР” мавзусидаги халқаро онлайн илмий-амалий конференция материаллари., Т.: 2021 йил. 575 - бет.

Мазкур онлайн халқаро конференция материал тўплами ҳозирги вақтда жамиятнинг барча қатлам ва иқтисодиётнинг барча тармоқларида жадал суръатларда одимлаётган рақамли иқтисодиёт ҳамда унинг шаклланиши учун зарур бўлган хорижий тажрибага бағишланган. Рақамли иқтисодиёт тараққий этган давлатлар қаторида ўрин эгаллаш учун аввало замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ҳамда рақамли технологиялар соҳасидаги замонавий хориж тажрибасини ўрганишни тақозо этади. Бунинг учун жамиятимизнинг барча қатламларида инновацион технологияларни қўллаш борасидаги саводхонликни узлуксиз равишда ошириб боришимиз зарур. Илму маърифатнинг натижадорлик кўрсаткичларига бевосита таъсир қилувчи кўп сонли технологиялардан асосийси рақамли иқтисодиёт технологиялари ҳисобланади. Онлайн халқаро конференция тўпламида рақамли иқтисодиётнинг илмий назарий асослари, рақамли иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишни таъминлашдаги аҳамияти, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни шакллантиришнинг хориж тажрибасидан самарали фойдаланиш йўллари, мамлакат ижтимоий – иқтисодий тараққиётида рақамли иқтисодиётни роли каби масалаларга бағишланган илмий мақола ва тезислардан иборат.

Тахрир хайъати раиси:

Тешабаев Т.З. – и.ф.д., проф.

Тахрир хайъати аъзолари:

Туйчиев А.Ж– и.ф.д., проф.;

Мехмонов С.У– и.ф.д., проф.;

Жўраев Т.Т. – и.ф.д., проф.;

Асатуллаев Х.С. – и.ф.н., проф.;

Халиқулова Г.Т. – PhD., доц.;

Хусанов Д.Н. – и.ф.н., доц.;

Аллаберганов З.Г. – к.ўқт.;

Турсунов Б.О- к.ўқт

Хаджаев Х. – к.ўқт.;

Файзиев Ш,Ш– – к.ўқт.;

Такризчилар:

Гулямов С.С. – академик, и.ф.д., проф;

Аюпов Р.Х. – и.ф.д., проф;

Мазкур тўпламга киритилган материалларнинг мазмуни, ундаги келтирилган маълумотлар ва меъёрий ҳужжатларнинг тўғрилигига ҳамда келтирилган мустақил фикр-мулоҳазалар учун муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

МАТЕМАТИК УСУЛЛАР ВА МОДЕЛЛАР ҚЎЛЛАНИШИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ЗАРУРЛИГИ

Тошниёзов Шерали Камолиддин ўғли,

ТАТУ, магистр

Иқтисодий жараёнларга ахборот технологияларининг кириб келиши унинг барча тармоқларини математик усуллар ва моделлар орқали тартибга солиш муҳим ўрин эгаллайди. Математик усуллар анъанавий усулларини инкор этмасдан, балки уларни янада ривожлантиришга ва объектив ўзгарувчан натижа кўрсаткичларини бошқа кўрсаткичлар орқали муайян таҳлил (тахмин) қилишга ёрдам беради. Математик усулларнинг ва электрон ҳисоблаш машиналарнинг халқ хўжалигини бошқаришда афзалликларидан бири шундаки, улар ёрдамида моделлаштирувчи объектга омилларнинг таъсирини, натижа кўрсаткичига ресурсларнинг ўзаро муносабатларини кўрсатиш мумкин. Бу эса унлаб тармоқлар ва минглаб корхона хўжаликларини илмий асосда прогнозлаштириш ва бошқаришга имкон беради.

Математик усуллар ва моделлар аҳамияти:

1. Математик усуллар ва моделлар ёрдамида тузулган прагнозни амалга ошириш вақтида айрим тузатишларни киритиш мумкин бўлади.
2. Математик усуллар ва моделлар иқтисодий ва табиий фанларни ривожланишида етакчи восита бўлиб хизмат қилади.
3. Иқтисодий – математик моделлар ёрдамида иқтисодий жараёнлар фақат чуқур таҳлил қилинибгина қолмасдан, балки уларнинг янги ўрганилмаган қонуниятларини ҳам очиш имконияти яратилади. Шунингдек, улар ёрдамида иқтисодиётнинг келгусидаги ривожланишини олдинданайтиб бериш имконияти яратилади.

4. Иқтисодий – математикусуллар ва моделлар ҳисоблаш ишларини механизациялаш ва автоматлаштириш билан бирга, ақлий меҳнатни энгиллаштиради ва иқтисодий ходимларнинг меҳнатини илмий асосда ташкил этади ва бошқаради.

Иқтисодий–математик усуллар – бу иқтисодий ва математик илмий фанларининг комплекс номи. Жамиятдаги ва иқтисодиётдаги объектларни математик моделлар ёрдамида кузатиш мумкин. Бу тушунча моделлаштириш дейилади.

Модел сўзи лотича **modulus** сўзидан олинган бўлиб, ўлчов, мейёр деган маъноларни англатади.

Жамиятдаги ва иқтисодиётдаги объектларни математик моделлар ёрдамида кузатиш мумкин.

Иқтисодий модел – иқтисодий объектларнинг содалаштирилган нусхасидир. Бунда моделнинг ҳаётийлиги, унинг моделлаштириладиган объектга айнан мос келиши муҳим аҳамиятга эгадур. Лекин ягона моделда ўрганилаётган объектнинг ҳамма томонини акс эттириш мумкин. Шунда жараёнининг энг характерли ва энг муҳим белгилари акс эттирилади. Демак, моделнинг ҳақиқийлиги тўпланган маълумотлар ҳажмига, аниқлик даражасига, тадқиқотчининг малакасига ва моделлаштириш жараёнида аниқланадиган масаланинг характерига боғлиқ экан. Шунини ҳам унутмаслик керакки, жуда содалаштирилган модел қуйилган талабларга жавоб бермайди ва аксинча мураккаб модел эса уни ечиш жараёнига қийинчиликлар туғдиради.

Ҳар қандай иқтисодий масалани математик усулларини қўллаб ечишдан аввал, уларнинг математик моделини тузиш керак; бошқача айтганда берилган иқтисодий масаланинг чегараловчи шартларини ва мақсадини математик формулалар орқали ифодалаб олиш керак.

Иқтисодий – математик моделларини тузуш бир қанча босқичлардан ташкил топади.

Уларни алоҳида кўриб чиқамиз.

Биринчи босқич. Иқтисодий жараён ҳар томонлама назарий сифат жиҳатдан таҳлил қилинади ва унинг параметрлари, ички ва ташқи информатсион алоқалар, ишлаб чиқариш ресурслари, режалаштириш даври каби кўрсаткичлар билан аниқланади.

Иккинчи босқич. Бу босқичда изланаётган номаълум ўзгарувчилар нима, қандай мақсадни кўзда тутуди, натижа нималарга олиб келади каби саволлар аниқланган бўлиши керак.

Учинчи босқич. Моделлаштирилаётган жараёнининг иқтисодий–математик модели тенгламалар ва тенгсизликлар тизими шаклида ифойдаланади.

Тўртинчи босқич. Қурилган иқтисодий-математик моделининг миқдор ечимини аниқлайдиган усул танланади.

Бешинчи босқич. Масалани ечиш учун керак бўлган барча иқтисодий материаллар тўпланади.

Олтинчи босқич. Олинган маълумотлар статистик таҳлил қилиниб, ЭҲМда танланган усул орқали қўйилган вазифа ечилади.

Еттинчи босқич. Олинган натижа иқтисодий таҳлил қилинади ва оптимал вариант танланади.

Юқорида санаб ўтилган босқичлар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва бири иккинчисини тўлдириб, ягона мақсадни амалга ошириш учун хизмат қилади.

Шуни эслатиб ўтиш керакки, масалани компьютерлар орқали ҳал этиш учун стандарт программа бўлиши керак, агар ундай программа бўлмаса уни тузиш зарур.

Қисқа хулосалар

Математик усулларнинг ва электрон ҳисоблаш машиналарининг халқ хўжалигини бошқаришда афзалликларидан бири шундаки, улар ёрдамида моделлаштирувчи объектга омилларнинг таъсирини, натижа кўрсаткичига

ресурсларнинг ўзъаро муносабатларини кўрсатиш мумкин. Бу эса ўнлаб тармоқлар минглаб корхона хўжаликларини илмий асосда прогнозлаштириш ва бошқаришга имкон беради.

Математик усуллар ва моделлар аҳамияти қуйидагиларда кўриш мумкин: математик усуллар ва моделлар иқтисодий ва табиий фанларни ривожлантиришда етакчи восита бўлиб хизмат қилади; математик усуллар ва моделлар ёрдамида тузулган прогнозларга умумий амалга ошириш вақтида айрим тузатишларни киритиш мумкин бўлади; иқтисодий – математик моделлар ёрдамида иқтисодий жараёнлар фақат чуқур таҳлил қилинибгина қолмасдан, балки уларнинг янги ўрганилмаган қонуниятларини ҳам очиш имконияти яратилади. Шунингдек, улар ёрдамида иқтисодиётнинг келгусидаги ривожланишини олдиндан айтиб бериш мумкин; иқтисодий – математик усуллар ва моделлар ҳисоблаш ишларини механизатциялаш ва автоматлаштириш билан бирга, ақлий меҳнатна енгиллаштиради ва иқтисодий ходимларнинг меҳнатини илмий асосда ташкил этади ва бошқаради.

МУНДАРИЖА

№	Ф.И.Ш.	Мавзу	бет
1.	<i>Веселухина П.В</i>	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ)	3
2.	<i>Гулямов С.С.</i>	ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ	7
3.	<i>Жўраев Т.Т.</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА АГРАСАНОАТ КЛАСТЕРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АҚШ ТАЖРИБАСИ	12
4.	<i>Асатуллаев Х.С</i>	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	18
5.	<i>Safarov G.A</i>	THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN IMPROVING THE TAXATION OF NATURAL RESOURCES	21
6.	<i>Эрназаров Н.С</i>	К ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ (IFC) В ОБЛАСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ	25
7.	<i>.Назарова Г.Х</i>	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ	28
8.	<i>J.Ya.Nurillayev</i>	RAQAMLI IQTISODIYOT – RIVOJALANISHGA QUYILGAN QADAM.	31
9.	<i>Эрназаров Н.С</i>	К ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В БАНКОВСКИХ АКТИВАХ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ДО 2025 ГОДА	35
10.	<i>.Назарова Г.Х</i>	ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	39
11.	<i>Umirzakova A.O</i>	ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF CASHLESS PAYMENTS IN COMMERCIAL BANKS IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS	41
12.	<i>Анарқулов А.Д. Мустафоев Ж.М.</i>	ГЛОБАЛ ИНҚИРОЗ ВА КАРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИНИ КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ	45
13.	<i>Махмудов Н.И. Маматов А.А.</i>	МИНТАҚАЛАРНИНГ КОМПЛЕКС ИЖТИМОЙ- ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ ПРОГНОЗЛАШ МАСАЛАЛАРИ	49
14.	<i>Анарқулов А.Д. Мухторов Ж.М.</i>	ПАНДЕМИЯНИ ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ	52
15.	<i>Аллаберганов З.Г</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАР	57

		РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ	
16.	<i>Анарқулов А.Д. Турдибоев Э.Р.</i>	ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ	62
17.	<i>Халикулова Г.Т</i>	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В МЕДИЦИНЕ.САМОСТРАХОВАНИЕ КАК БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ	65
18.	<i>Худайберганова Н</i>	СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИДА ҲИСОБ- КИТОБ ИШЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ	71
19.	<i>Hoshimov J.R</i>	IQTISODIYOTGA SHET EL INVESTITSIYALARNI JALB QILISH TENDENSIYALARI	76
20.	<i>Каландаров Р.А.</i>	ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ РИВОЖЛАНИШИ ВА ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИКНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ	79
21.	<i>Васиев А.С</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	84
22.	<i>Анарқулов А.Д Рустамов И.Е.</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДАЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШИ	89
23.	<i>Аллаберганов З. Г.</i>	РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	91
24.	<i>Мухамедов М.М. Билыев Э.Й.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ.	96
25.	<i>Жўраева Н</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ	99
26.	<i>Аллаберганова Н.З</i>	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ	105
27.	<i>Ochilova R.R</i>	XORIJY MAMLAKATLAR YALPI ICHKI MAHSULOTINING O'SISHIDA REAL VA MOLIYAVIY SEKTORNING ANAMIYATI	109
28.	<i>Yo'ldoshev N Maxmudova G.N</i>	JAHONDAGI RAQAMLI TRENDLAR.	113
29.	<i>Рахматов А.Ж</i>	ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ КАПИТАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВК ПРИНЦИПАМ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ	119
30.	<i>Zaynitdinov S Allayorov S</i>	DAVLAT XARIDINING ELEKTRON TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TIZIMDA SHAFFOFLIKKA AMAL QILISH	123
31.	<i>Isroilova S</i>	RAQAMLI IQTISODIYOT – FAROVON HAYOTIMIZ XIZMATIDA	127
32.	<i>Sa'dullayeva G</i>	IMPROVING THE ECONOMY OF SPECIALIZED	130

	<i>Vasiyev A</i>	FINANCING IN NGOs	
33.	<i>Toshpo'latov Sh</i>	DAVLAT QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	133
34.	<i>Сафарова Н.А.</i>	ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР СОЛИҚ МАЖБУРИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ	136
35.	<i>Мирзаев Д.С</i>	ЕНГИЛ САНОАТ ТАРМОҚЛАРИДА САМАРАЛИ БОШҚАРУВДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	141
36.	<i>Азимова Ш.С Назарова Д.Б</i>	МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.	143
37.	<i>Умирзакова А.О</i>	ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ	148
38.	<i>Хасанов С.Х</i>	БАНКЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИККА ТАЪСИРИ	152
39.	<i>Холиқов Ж.Қ. Тўраев А.Н.</i>	КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	155
40.	<i>Тўхтамуродов Д</i>	ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	164
41.	<i>Uzoqov B</i>	MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MOLIYAVIY PIRAMIDALARNING TA'SIRI	167
42.	<i>Шодиев Ф</i>	ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	172
43.	<i>Сафарова Н.А.</i>	ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОРЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНияТЛАРИ	176
44.	<i>Khaydarova Z Rayimnazarov S</i>	MODERN BANKING SERVICES: ESSENCE, TYPES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT	181
45.	<i>Akhmedova Sh Rayimnazarov S</i>	PROBLEMS RELATED TO THE DEVELOPMENT OF MODERN AND INNOVATIVE BANKING SERVICES AND PRODUCTS	184
46.	<i>Бабабекова Н.Б Зухурова Н.А</i>	РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	187
47.	<i>Холмунинов А.Х</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	191
48.	<i>Бахромов Ш</i>	КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР	194
49.	<i>Назарова Г.Х.</i>	ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	197

50.	<i>Набиев К.К</i>	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН, КРИПТОВАЛЮТА. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	200
51.	<i>Шукурова Ш</i>	ТАДБИРКОРЛИҚДА ИННОВАЦИОН - ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ	203
52.	<i>Аҳадов Ш. Холмуминов А.Х.</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ	209
53.	<i>Бўриқулов Ў.Я Мустафақулов Я.Б</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ АСОСИДА АГРАР СОҲАДАГИ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖОЗИБАДОРЛИГИ	212
54.	<i>Шукурова Ш</i>	ТАДБИРКОРЛИК: ИМКОНияТЛАР, ТАҲЛИЛЛАР ВА НАТИЖАЛАР	219
55.	<i>Бабаева Г.Я</i>	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	223
56.	<i>Даминов Ф.М</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	226
57.	<i>Бўриқулов Ў.Я</i>	ЎРТА БИЗНЕС ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ТАЯНЧИ	229
58.	<i>Раҳманов З.Я, Примов Э.Б</i>	БАНК БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ: СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАР, МУАММО ВА ХАТАРЛАР	233
59.	<i>Суванқулов А.Р</i>	БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	237
60.	<i>Васиев А.С</i>	БАНКЛАРНИНГ АҲОЛИГА ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	245
61.	<i>Худойбердиев Ж</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КРЕДИТЛАРИ ВА ХИЗМАТЛАРИ БЎЙИЧА ТЎЛОВЛАРНИ БЕЛГИЛАШ МАСАЛАЛАРИ	248
62.	<i>Хасанбойева М</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРАҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛЛАРИ	250
63.	<i>Васиев А.С</i>	ИСЛОМ МОЛИЯ ТИЗИМИДА ИСЛОМ СУҒУРТАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ	252
64.	<i>Мамаджонов Ш. Раҳимов А</i>	FOIZ RISKINI VAHOLASH VA UNING BANK AKTIVLARIGA TA'SIRI	256
65.	<i>Valiyev M.A Isadjanov A.A</i>	ELEKTRON SAVDO BIZNES MODELINI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI	259
66.	<i>Мамаджонов Ш. Раҳимов А.</i>	FOIZ RISKINI MINIMALLASHTIRISHNING UMUMIY TAMOYILLARI VA BAZEL QO'MITASINING TAVSIYALARI	262
67.	<i>Хайитбоев М.</i>	ИЧКИ НАЗОРАТ ТИЗИМИНИНГ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ	265
68.	<i>Sayfulayev S.S</i>	THEORETICAL FOUNDATIONS OF	268

		DIGITAL BANKING SERVICES.	
69.	<i>Мақсудов Б.А</i>	МАМЛАКАТИМИЗ БАНК АМАЛИЁТИДА НАҚД ПУЛСИЗ ҲИСОБ-КИТОБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	271
70.	<i>Хайитбоев М.</i>	ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР АУДИТИДА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	273
71.	<i>Очилов И.К.</i>	СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИДА ҲИСОБ СИЁСАТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	276
72.	<i>Мақсудов Б.А</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ОШИРИШ	280
73.	<i>Сайфуллаев .С.С.</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	283
74.	<i>Шайдуллаева Ш</i>	АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ТЕЖАМКОРЛИКНИНГ РОЛИ	286
75.	<i>Файзиев Ш.Ш</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА УНИНГ МАМЛАКАТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИГА ТАЪСИРИ	290
76.	<i>Мелибоева М.Х</i>	МАМЛАКАТ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРЛИГИ	296
77.	<i>Chartayev A. Xolmatatov F.</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ RENTABELLIGINI BOSHQARISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASINING BANKLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA TUTGAN O'RNI	299
78.	<i>Маджидова Н.Р</i>	РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	302
79.	<i>Хусинов.И.И</i>	ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ФАРМАЦЕВТИКА СОҲАСИНИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ЯХШИЛАШДАГИ ЎРНИ ҲАМДА АҲАМИЯТИ	306
80.	<i>Нуралиева М.М</i>	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СТРАХОВАНИИ.	308
81.	<i>Қурбонов Р.Б.</i>	БАНКЛАРНИНГ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	313
82.	<i>Исаджанов А.А</i>	ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ	315
83.	<i>Давронов Ж</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ	319
84.	<i>Khamroev Sh. Shadmanov E.</i>	COST ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS ENTITIES TO ENSURE ECONOMIC ACTIVITY	322

		THE PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT	
85.	<i>Abdukadirov T.A</i>	RAQAMLI IQTISODIYOTNING FAOL INVESTITSION MUHITNI YARATISHDAGI ROLI	32
86.	<i>Davronov J.</i>	TIJORAT BANKLARI KAPITALINING IQTISODIY MONIYATI VA ANAMIYATI	328
87.	<i>Алиев Ш.Г</i>	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	331
88.	<i>Рустам Холпулов Илёс Очилов</i>	КОРХОНА ХАРАЖАТЛАРИНИ БОШҚАРИШ	334
89.	<i>Маджидова Н.Р</i>	ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В МИРЕ	388
90.	<i>Жумақулов Т.С</i>	ХИЗМАТ САФАРИ ХАРАЖАТЛАРИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	341
91.	<i>Уролов Э.А</i>	АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	343
92.	<i>Холмуминов А.Х</i>	В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	346
93.	<i>Бабаева Г.Я</i>	НОВЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАСШИРЕНИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БАНКА	350
94.	<i>Алиева Б.С.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	354
95.	<i>Rahimov E.N</i>	DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN	357
96.	<i>Salixova G.J. Axmedov O.F</i>	MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORJIY INVESTITSIYALARNING ANAMIYATI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	360
97.	<i>Шоймардонов Н.М Хасанова Н.А</i>	КОРХОНАЛАРДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	364
98.	<i>Маматов А.А Каримов Ш.Р.</i>	ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ МУТАНОСИБ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	368
99.	<i>Тиллаев Х.С.</i>	БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН ИНВЕСТИЦИОН ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ	372
100.	<i>Isadjanov A.A, Valiyev M.A</i>	ELEKTRON SAVDO BIZNES MODELINI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA ISTIQBOLLARI	376
101.	<i>Shermixonmedov B.U</i>	TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA DEPOZIT SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH	379
102.	<i>Turdaxunova S.T.</i>	INNOVATSION FAOLIYATDA STRATEGIK BOSHQARUV	382

103.	<i>Абдуллаев А.А</i>	КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ: БАНКЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ	384
104.	<i>Shomurodov R.T</i>	FEATURES OF IMPROVING MONETARY POLICY BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL ECONOMY	388
105.	<i>Axmedov F.O. Salixova J.G. Urolov A.D.</i>	PANDEMIYA SHAROITIDA JANON INVESTITSIYA MUNITI	391
106.	<i>Абдуллаев А.А</i>	ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ	394
107.	<i>Кадиров Л.Х</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ – МАМЛАКАТИМИЗ ТАРАҚҚИЁТИ ПОЙДЕВОРИДИР.	398
108.	<i>Урманбекова И.Ф</i>	ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАДА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ УСТИВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	402
109.	<i>Якубова Н</i>	ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИДА БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	405
110.	<i>Холиқова О.О</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ҲУНАРМАНДЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	410
111.	<i>Самадова Н.Р</i>	ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА РЕСУРСЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАҲЛИЛИ	415
112.	<i>Bolibekov Sh.B</i>	MOLIYA BOZORIDA KORPORATIV TUZILMALAR TANLILI	417
113.	<i>Урманбекова И.Ф</i>	РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯ, МУКОБИЛ ЭНЕРГИЯ –ДАВР ТАЛАБИ.	421
114.	<i>Халилов Ш.А.</i>	ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ТАННАРХИДА ИШ ҲАҚИ ХАРАЖАТЛАРИ ТАҲИЛИ	424
115.	<i>Саидов Д</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	426
116.	<i>Халилов Ш.А</i>	ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИДА МАШИНАЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХАРАЖАТЛАРИ	429
117.	<i>Самадова Н.Р</i>	ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	432
118.	<i>Маманов Ш.У</i>	ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАР БАЗАСИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ ЙЎЛЛАРИ	436

119.	<i>Болтаев Т.Қ</i>	ВАЛЮТА МУНОСАБАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	439
120.	<i>Рахматов А.Ж</i>	ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ	443
121.	Матниязов Р.Р	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ	447
122.	<i>Қаххоров А.Ж</i> <i>Ҳабибуллаев А.Ш</i>	РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ	450
123.	<i>Кадиров Л.Х</i>	СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	455
124.	<i>Жўраев И</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	459
125.	<i>Тўраев А.Н.</i> <i>Устемиров А.А</i>	БИЛВОСИТА СОЛИҚЛАР ҲИСОБИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УНДАН РЕСПУБЛИКАМИЗДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	465
126.	Рахимов Н.Р	СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ.	469
127.	<i>Зухурова Н.А</i>	ВНЕДРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	473
128.	<i>Сабирова З.Қ</i>	БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ	477
129.	<i>Давлатова З.Р</i>	ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОНЛАЙН ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА ЁШЛАРИНИНГ ЎРНИ	480
130.	Butaev J	ISSUES TO INVEST IN PRIVATE SECTOR INVESTMENT	481
131.	<i>Давлатова З.Р</i>	ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОНЛАЙН ТАЪЛИМНИНГ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ Қўллаш имкониятлари	485
132.	<i>Сабирова З.Қ</i>	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА АСОСЛАНГАН ҲОЛДА БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ ТУЗИШ ЖАРАЁНИ	488
133.	<i>Ёдгоров Д.А</i>	ЮРИДИК ШАХСЛАРИНИНГ КРЕДИТГА ЛАЁҚАТЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	491
134.	<i>Кенжаев М.Ғ</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ТўЛОВ ТИЗИМИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ	495

135.	<i>Бутаев Ж.И</i> <i>Ражджабов У.А</i>	КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ	498
136.	<i>Махмудалиева М</i>	РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ	502
137.	<i>Ҳамраев О.А</i>	БАНКЛАРГА УЗОҚ МУДДАТЛИ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	507
138.	<i>Рузиев А.А.</i>	ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ	510
139.	<i>Хайдаров Ж</i>	ИЖТИМОЙ СОҲАНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ	513
140.	<i>Рахимов М</i>	КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ.	516
141.	<i>Рузиев А.А</i>	РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	520
142.	<i>Матниязов Р.</i>	БАНКЛАР БАҒҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАНДЕМИЯНИНГ ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	523
143.	<i>Авалова Г.М</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЙЎЛГА ҚЎЙИЛГАН ТАЪЛИМ КРЕДИТИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ	527
144.	<i>М.Шерқузиёв</i>	БАНКЛАРДА КРЕДИТ РИСКНИ КАМАЙТИРИШДА СКОРИНГ ТАҲЛИЛ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ	530
145.	<i>Авалова Г.М.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ	534
146.	<i>Зиядуллаев З.И</i>	АХБОРОТ - КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИ	537
147.	<i>Тошнӣёзов Ш.К</i>	МАТЕМАТИК УСУЛЛАР ВА МОДЕЛЛАР ҚЎЛЛАНИШИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ЗАРУРЛИГИ	541
148.	<i>Махмудов А.А</i>	НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТУВЧИ ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ҲИСОБ СИЁСАТИНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ	544
149.	<i>Авазбекова Г</i>	ПЛАСТИК КАРТОЧКАЛАР МУОМАЛАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	549

150.	<i>Chartayev A</i>	TIJORAT BANKLARINING PORTFEL RISKLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBASINING O'RNI	552
151.	<i>Кенжаев М.Г</i>	ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	555
152.	<i>Ганиев Т</i>	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ ПОРТФЕЛИ	558
153.	<i>Аллаберганова Н.З</i>	БАНК РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТАЛАБЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШ	561

“XXI АСР ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТИ: ИҚТИСОДИЙ ПАНДЕМИЯ ВА
РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР”

2021 йил 18- июнь

Тошкет-2021